

ОӘК: 616.2-022.6

ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫ ВИРУСТЫ ИНФЕКЦИЯЛАР

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина АҚ, академиясы ассистент Шымкент., Қазақстан

ОРТАЙ АЛЬБИНА ЕРКЕБАЙҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

НҮРЛЫБЕК НАЗЕРКЕ НҮРҒАЛИҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

АЛТЫНБЕКОВА АРАЙЛЫМ ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) жоғарғы тыныс жолдарының (ЖТЖ) микробиомының бұзылыстары бар жиі ауыратын балаларда (ЖАБ) педиатрияның ең өзекті мәселелерінің бірі болып қала береді. Олар мұрын маңы қойнаулары мен ортаңғы құлақтың жедел қабынуының дамуына алғышарт болып табылады, сондай-ақ жоғарғы тыныс жолдары мен дабыл қуысының созылмалы патологиялық үдерістерінің қайта белсенуіне ықпал етеді. ЖРВИ-мен науқастарды тиімді жүргізу жүйелі вирусқа қарсы және жергілікті қабынуға қарсы емді үйлестіретін кешенді тәсілді талап етеді. 40-тан астам рандомизацияланған бақыланатын зерттеулердің, клиникалық бақылаулардың және метаанализдердің нәтижелерін талдау негізінде асқынбаған ЖРВИ-мен ауыратын жиі сырқаттанатын балаларды жүргізудің практикалық алгоритмі ұсынылған. Бұл тәсіл ауру ұзақтығын қысқартуға, асқинулар қаупін азайтуға және ЛОР-мүшелердің созылмалы патологиясының қалыптасуын болдырмауға мүмкіндік береді. Кешенді емнің тиімділігін көрсету мақсатында асқынбаған ЖРВИ-мен ауыратын жиі сырқаттанатын балаға қатысты клиникалық жағдай келтірілген.

Түйінді сөздер: ЖРВИ, жиі ауыратын балалар, инозин пранобекс, бензидамин, вирусқа қарсы терапия, жергілікті ем, иммунопатогенез.

Жедел респираторлық вирустық инфекциялар балалар жасындағы ең жиі кездесетін жұқпалы аурулар болып табылады және балалардағы барлық жедел инфекциялық аурулардың 75–90%-ын құрайды [1]. Проспективті зерттеу деректері бойынша [3], 0–2 жастағы балалар арасында респираторлық вирустармен сырқаттанушылық жылына бір балаға шаққанда 9,4 эпизодты құрайды, оның тек 37%-ы клиникалық көрініспен өтеді: ЖРВИ-дің орташа жиілігі – жылына 3,3 жағдай (95% сенімді аралық 3,01–3,50). Этиологиялық құрылымында [2] риновирустар мен энтеровирустар жетекші орын алады (31%), одан кейін респираторлық-синцитиалдық вирус (РСВ) – 17%, парагрипп вирусы – 6,5%, аденовирустар – 5,4%. Риновирустармен сырқаттанушылық көрсеткіші – 6,42, бокавирустар – 1,19, коронавирустар – 0,87 жағдайды құрайды [3]. Балалар популяциясында РСВ жиілігі жылына бір балаға шаққанда 0,46 эпизод болса, инфекциялардың 73%-ы клиникалық түрде көрінеді және 2,4% жағдайда ауруханаға жатқызуды қажет етеді [4]. 5 жасқа дейінгі балалар арасында РСВ-инфекциясының жаһандық ауыртпалығы жыл сайын 33 миллион эпизод пен 101 400 өлім жағдайын құрайды, олардың 97%-ы дамушы елдерде тіркеледі [5]. Алайда амбулаториялық педиатриялық тәжірибеде ең маңызды мәселе – жиі ауыратын балалар тобы. Дамыған елдерде олардың таралуы балалар популяциясының 15–30%-ына дейін жетеді және алғашқы медициналық-санитарлық көмек жүйесі үшін маңызды мәселе болып саналады.

Жиі ауыратын бала фенотипінің қалыптасуы тек респираторлық вирустармен жиі байланысқа байланысты емес (балабақшаға бару немесе әлеуметтік факторлар әсер етуі

мүмкін), сонымен қатар иммундық жүйенің бастапқы және екіншілік бұзылыстарымен, жоғарғы тыныс жолдарының микробиомындағы дисбиозбен және жасырын герпесвирустық инфекциялардың белсенуімен байланысты [8]. Зерттеу барысында PubMed халықаралық дерекқоры, ClinicalTrials.gov клиникалық зерттеулер тізілімі, Cochrane Library және орыс тіліндегі eLibrary базалары пайдаланылды.

Жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) жоғарғы тыныс жолдарының (ЖТЖ) микробиомының бұзылыстары және латентті герпесвирустық инфекциялардың белсенуі бар жиі ауыратын балаларда (ЖАБ) педиатрияның өзекті мәселелерінің бірі болып қала береді. ЖРВИ мұрын маңы қойнаулары мен ортаңғы құлақтың жедел қабынуының дамуының маңызды алғышарты болып табылады, сондай-ақ жоғарғы тыныс жолдары мен дабыл қуысының созылмалы патологиялық үдерістерінің қайта өршуіне ықпал етеді.

ЖРВИ-ді уақтылы және мақсатты емдеу ЛОР-мүшелерінің ірінді-қабыну асқынуларының алдын алуға мүмкіндік береді және антибиотиктерді жиі тағайындау қажеттілігін азайтады. Бұл тәсіл микробиомның сақталуына ықпал етеді, өйткені жиі ауыратын балаларда ішек пен жоғарғы тыныс жолдарының микробиоценозының бұзылыстары бұрыннан байқалады. Балалардың жоғарғы тыныс жолдарының қалыпты микробиомы негізінен келесі бактериялық филумдардан тұрады: Firmicutes; Proteobacteria; Actinobacteria; Bacteroidetes; Fusobacteria. Негізгі бактериялық туыстарға мыналар жатады: Moraxella; Haemophilus; Streptococcus; Flavobacterium; Corynebacterium; Neisseria.

Жиі ауыратын балаларда дисбиоз дамып, шартты-патогенді микроорганизмдердің шамадан тыс көбеюі байқалады: Staphylococcus aureus – 41,6%; Streptococcus pneumoniae – 30,3%; Haemophilus parainfluenzae; Haemophilus parahaemolyticus; Gemella түрлері; Streptococcus intermedius; Streptococcus agalactiae. Зерттеулер респираторлық вирустық инфекциялардың жергілікті иммунитет факторларын әлсіретіп, мұрын микробиомының дисбиозын күшейтетінін көрсетті. Сонымен қатар ішек микробиомының бұзылысы мен жоғарғы тыныс жолдары микробиотасының өзгерістері арасында тығыз байланыс анықталған. Жиі ауыратын балалардың 67,6%-ында ішек дисбиозы анықталған. Сондай-ақ дисбиоз бен сілекейдегі секреторлық иммуноглобулин А (sIgA) деңгейінің төмендеуі арасында жоғары корреляция байқалған. Жоғарғы тыныс жолдарының иммундық қорғанысын әлсірететін маңызды факторлардың бірі – персистирлеуші герпесвирустық инфекциялар: Эпштейн–Барр вирусы (ЭБВ); Цитомегаловирус (ЦМВ); Адамның 6-типті герпес вирусы (HHV-6). Бұл вирустар моноинфекция ретінде де, аралас инфекция түрінде де кездесуі мүмкін. 1120 баланы қамтыған зерттеу нәтижелері бойынша ЖРВИ белгілері бар балалардың 26,5%-ында белсенді герпесвирустық инфекциялар анықталған. Герпесвирустардың патогенетикалық маңызы олардың иммундық жүйені тежеу қабілетімен байланысты: МНС-I молекулаларының экспрессиясын төмендетеді; антигендердің таныстырылуын бұзады; цитотоксикалық иммундық жауапты әлсіретеді; интерферондар мен басқа цитокиндердің түзілуін төмендетеді; реттеуші Т-лимфоциттердің белсенділігін арттырады.

Нәтижесінде организмнің вирусқа қарсы қорғанысы әлсіреп, екіншілік вирустық және бактериялық инфекциялар қосылуына жағдай жасалады. А.С. Левина және әріптестерінің мәліметтері бойынша зерттелген жиі ауыратын балалардың 73%-ында созылмалы герпесвирустық инфекциялар анықталған. ЖРВИ қоздырғыштарының құрамы маусымға, географиялық аймаққа және баланың жасына байланысты өзгереді. Қазіргі уақытта балалардағы ЖРВИ жағдайларының үштен бір бөлігі аралас вирустық инфекциялар түрінде өтеді, яғни бала бір мезгілде немесе бірінен соң бірі бірнеше вирусты жұқтырады. Халықаралық зерттеулерде: 6 айдан 10 жасқа дейінгі балалардың 9,7%-ында РСВ анықталған; РСВ-мен байланысты сырқаттанушылық 100 бала-жылына шаққанда 7 жағдайды құраған. Жоғарғы тыныс жолдарын вирустардан қорғау бірнеше деңгейден тұрады: Физикалық тосқауыл, мукоцилиялық клиренс; шырыш; лизоцим; лактоферрин; пероксидаза. Вирустарды тану жүйелері: Toll-like рецепторлар (TLR); NOD-тәрізді рецепторлар; RIG-I рецепторлары. Цитокиндер IFN- α ; IFN- β ; IL-1 β ; IL-6; TNF- α .

Жасушалық компоненттер-табиғи киллерлер (NK-жасушалар); дендриттік жасушалар.

Интерферондардың I типі вирусқа қарсы табиғи иммунитеттің негізгі молекулалары болып табылады. Олар вирустың көбеюін тежейтін ақуыздардың түзілуін ынталандырады.

Жиі ауыратын балаларда интерферондардың түзілуі төмен болуы мүмкін. Бұл генетикалық ерекшеліктерге немесе микробиом бұзылыстарына байланысты болады.

Микробиомның жергілікті иммунитеттегі рөлі.Қалыпты микробиота: патогендермен қоректік заттар үшін бәсекелеседі; бактериоциндер түзеді; sIgA, лизоцим және лактоферрин түзілуін ынталандырады; иммундық төзімділікті қалыптастырады. Ал дисбиоз кезінде:микробтардың түрлік әртүрлілігі азаяды; қорғаныш қызметтері әлсірейді; сілекейдегі sIgA деңгейі төмендейді; инфекциялардың қайталану қаупі артады.

Сондықтан қалыпты микробиомды қалпына келтіру жиі ауыратын балалардағы профилактиканың маңызды бөлігі болып табылады. Асқынбаған жедел респираторлық вирустық инфекция (ЖРВИ) әдетте біртіндеп басталады және келесі катаральды белгілермен сипатталады:мұрыннан су ағу (ринорея); мұрынның бітелуі; жөтел; тамақтың ауыруы. Бұл симптомдар әдетте 3–7 күнге созылады және келесі жалпы белгілермен қатар жүреді:дене қызуының субфебрильді немесе фебрильді деңгейге көтерілуі (38–39 °С);

әлсіздік; тәбеттің төмендеуі; бұлшықет пен буындардың ауыруы. Ерте жастағы балаларда ЖРВИ ауырлау өтуі мүмкін және келесі асқынулардың даму қаупін арттырады: обструктивті ларингит; бронхиолит; пневмония. Әсіресе қауіп тобына мыналар жатады:

шала туған балалар; бронхөкпелік дисплазиясы бар балалар; туа біткен жүрек ақауы бар балалар. Иммундық жүйе бұзылыстарын анықтау үшін келесі жағдайларда скрининг жүргізу ұсынылады:тұқым қуалайтын иммунологиялық аурулардың болуы; жиі ауруханаға жатқызуды қажет ететін инфекциялар; оппортунистік инфекциялар; ұзаққа созылатын немесе үдемелі инфекциялар; ерекше микроорганизмдерге жоғары сезімталдық. Негізгі зертханалық зерттеулер:қаннның жалпы талдауы; лейкоцитарлық формула; иммуноглобулиндер деңгейі (IgA, IgG, IgM); жалпы ақуыз және ақуыз фракциялары.

Қажет болған жағдайда:фагоциттердің қызметін зерттеу; Т-лимфоциттерді бағалау;

комплемент жүйесін зерттеу. Көп жағдайда емдеу симптоматикалық сипатта болады және амбулаториялық жағдайда жүргізіледі.Аурудың ауыр ағымы немесе ауыр қосымша патология болған жағдайда ғана ауруханаға жатқызу қажет.Негізгі емдеу шаралары:

төсектік режим; мол сұйықтық ішу; бөлме ауасын ылғалдандыру; антибиотиктерді көрсеткішсіз қолданбау; күшті иммуномодуляторларды негізсіз тағайындамау. Қызу көтерілгенде: егер дене қызуы 38,5 °С жоғары болса; немесе қосымша аурулары бар балаларда 38 °С жоғары болса, қызу түсіретін дәрілер қолдану ұсынылады. Парацетамол-дозасы:10–15 мг/кг; тәулігіне 4–5 реттен артық емес. Ибупрофен Парацетамол жеткіліксіз әсер еткен жағдайда немесе айқын ауырсыну синдромында:5–10 мг/кг; тәулігіне 3–4 реттен артық емес. Парацетамол мен ибупрофенді қатар қолдану қатаң көрсеткішсіз ұсынылмайды.Тұмау диагнозы расталған жағдайда вирусқа қарсы препараттарды: симптомдар басталғаннан кейін алғашқы 48 сағат ішінде; ауыр жағдайда 72 сағатқа дейін тағайындауға болады. Басқа ЖРВИ түрлерінде арнайы этиотропты ем жоқ, сондықтан вирусқа қарсы дәрілерді дәрігер баланың жасын және қосымша ауруларын ескере отырып тағайындайды.

Клиникалық жағдай. Науқас: М., ұл бала, жасы 5 жыл 2 ай.Дене салмағы: 19 кг.Балабақшаға барады, бірінші жыл қатысып жүр. Анамнезі:Жүктілік пен босану асқынусыз өткен.Бала уақытында туған.Туған кездегі салмағы – 3400 г.Даму көрсеткіштері жасына сәйкес.Ұлттық егу күнтізбесіне сай вакцинацияланған.Аллергиялық реакциялар байқалмаған.ЛОР-мүшелеріне операция жасалмаған.Отбасылық анамнез -Анасы сау, білім беру мекемесінде жұмыс істейді және балалармен тұрақты байланыста болады.Әкесі де сау.Отбасында бастапқы иммунтапшылық жағдайлары тіркелмеген.

Ауру 3 күн бұрын басталған.Алғашқы белгілері:мұрыннан мөлдір бөлінді ағуы; түшкіру. Кейін:мұрынның бітелуі күшейген; тамақта ауырсыну пайда болған; жөтел қосылған; қолдарында және кеуде тұсында петехиалды бөртпе байқалған. Үшінші күні:дене қызуы 38,7

°C дейін көтерілген; әлсіздік артқан; жөтел күшейген. Ата-анасының айтуынша: соңғы 4 айда бұл үшінші ауыр ЖРВИ эпизоды; өткен жылы жалпы 5 рет жедел респираторлық аурумен ауырған. Бұл көрсеткіш баланың жасына сәйкес жиі ауыратын балалар тобына жататынын көрсетеді. Қарап тексеру кезінде бала байланысқа жақсы түседі, бірақ шаршаңқы көрінеді. Тәбеті төмендеген. Сұйықтықты жақсы ішеді. Ұйқысы жөтел мен мұрын бітелуіне байланысты бұзылған. Көрсеткіштері: дене қызуы – 38,5 °C; тыныс алу жиілігі – 28 рет/мин; жүрек соғу жиілігі – 110 рет/мин; артериялық қысымы – 100/65 мм сын. бағ.; оттегімен қанығуы (SpO₂) – 98%. Объективті қарау тері жабындылары бозғылт; шырышты қабықтар қалыпты ылғалды; мұрын қуысында мөлдір бөлінді; шырышты қабық гиперемияланған және ісінген; таңдай бадамшалары II дәрежеге дейін ұлғайған; жұтқыншақтың артқы қабырғасы қызарған және ісінген; жұтыну ауырсынады; мойын лимфа түйіндері 1 см дейін ұлғайған; өкпеде везикулярлы тыныс; сырылдар жоқ; жөтелі құрғақ; жүрек тондары анық; іш жұмсақ, ауырсынусыз; бауыр ұлғаймаған; көкбауыр пальпацияланбайды; менингеальды симптомдар жоқ. Диагноз: Белгісіз этиологиялы жедел респираторлық вирустық инфекция, орташа ауырлықтағы ағым, асқынусыз. Бактериялық инфекция белгілері болмағандықтан және ем амбулаториялық жағдайда жүргізілетіндіктен қосымша зерттеулер жүргізілмеді. Алайда: ауру асқынған жағдайда; ұзаққа созылған жағдайда; немесе 5–7 күн ішінде жақсармаған жағдайда келесі зерттеулер жоспарланды: респираторлық вирустарға ПТР диагностикасы; қажет болғанда қақырықтың бактериологиялық зерттеуі.

Қорытынды. Жиі ауыратын балаларда ЖРВИ жоғарғы тыныс жолдарының микробиомының бұзылыстары, герпесвирустардың персистенциясы және туа біткен иммунитеттің жеткіліксіздігі аясында дамиды. Бұл жағдай аурудың қайталану және ЛОР-асқынуларының даму қаупін арттырады.

Осыған байланысты инозин пранобекс пен бензидамин гидрохлоридін кешенді қолдану жүйелі вирусқа қарсы, иммуномодуляциялаушы, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын әсер беріп, балалардағы ЖРВИ емінде патогенетикалық тұрғыдан негізделген тәсіл болып саналады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Лобзин Ю.В., Горелов А.В., Ахмедова М.Д. и др. Клинические рекомендации стран СНГ и ЕАЭС по диагностике и лечению острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей. Журнал инфектологии. 2025;17(3):175–184. DOI: 10.22625/2072-6732-2025-17-3-175-184
2. Caldwell J.M., Espinosa C.M., Banerjee R., Domachowske J.B. Rapid diagnosis of acute pediatric respiratory infections with Point-of-Care and multiplex molecular testing. Infection. 2025;53(Suppl 1):1–14. DOI: 10.1007/s15010-025-02553-5
3. Лобзин Ю.В., Рычкова С.В., Усков А.Н., Скрипченко Н.В. и др. Современные тенденции инфекционной заболеваемости у детей в Российской Федерации. Кубанский научный медицинский вестник. 2020;27(4):119–133.
4. Perez A., Lively J.Y., Curns A. et al. New Vaccine Surveillance Network Collaborators. Respiratory Virus Surveillance Among Children with Acute Respiratory Illnesses — New Vaccine Surveillance Network, United States, 2016–2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(40):1253–1259. DOI: 10.15585/mmwr.mm7140a1
5. Teoh Z., Conrey S., McNeal M. et al. Burden of Respiratory Viruses in Children Less Than 2 Years Old in a Community-based Longitudinal US Birth Cohort. Clin Infect Dis. 2023;77(6):901–909. DOI: 10.1093/cid/ciad289
6. Takashima M.D., Grimwood K., Sly P.D. et al. Epidemiology of respiratory syncytial virus in a community birth cohort of infants in the first 2 years of life. Eur J Pediatr. 2021;180(7):2125–2135. DOI: 10.1007/s00431-021-03998-0
7. Грицинская В.Л., Новикова В.П. Часто болеющие дети: новый взгляд на старую проблему. Медицинский Совет. 2024;(19):224–229. DOI: 10.21518/ms2024-39029
8. Казумян М.А., Василенок А.В., Теплякова Е.Д. Современный взгляд на проблему «дети с рекуррентными инфекциями» (часто болеющие дети) и их иммунный статус. Медицинский вестник Юга России. 2018;9(3):37–43. DOI: 10.21886/2219-8075-2018-9-37
9. Руженцова Т.А., Попова Р.В., Гарбузов А.А. и др. Герпесвирусные инфекции в формировании эпизодов ОРВИ у детей. РМЖ. Мать и дитя. 2023;6(4):399–404. DOI: 10.32364/2618-8430-2023-6-4-12
10. Курдюкова Т.И., Красноруцкая О.Н.. Микробиом верхних дыхательных путей у детей раннего и дошкольного возраста. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2023;102(1):98–105. DOI: 10.24110/0031-403X-2023-102-1-98-105. DOI: 10.24110/0031-403X-2023-102-1-98-105
11. Шабалдин А.В., Шабалдина Е.В., Симбирцев А.С. Особенности микробиома верхних отделов респираторного тракта у детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями. Инфекция и иммунитет. 2017;7(4):341–349. DOI: 10.15789/2220-7619-2017-4-341-349
12. Керимова М.К. Микробный пейзаж содержимого кишечника и мокроты часто болеющих детей. Казанский медицинский журнал. 2016;97(6):850–853. DOI: 10.17750/KMJ2016-850
13. Царькова С.А., Абдуллаев А.А., Савельева Е.В., Кочнева Н.А. Микробиом верхних дыхательных путей и проблемы ведения пациентов в условиях амбулаторной педиатрической практики. Уральский медицинский журнал. 2020;1(184):83–91. DOI: 10.25694/URMJ.2020.01.15
14. Алимбарова Л.М., Лазаренко А.А., Львов Н.Д., Баринский И.Ф. Спектр маркеров герпесвирусных инфекций и алгоритм их лабораторной диагностики у детей с воспалительными процессами верхних дыхательных путей. Клиническая лабораторная диагностика. 2017;62(3):182–188. DOI: 10.18821/0869-2084-2017-62-3-182-188